

Коррекция и развитие социально-эмоциональной сферы детей путем использования традиционных подвижных и ролевых игр

Лысова Анна Максимовна, студент
Фоменко Полина Алексеевна, студент
Скляренко Алена Владимировна, кандидат педагогических наук, доцент
Тихоокеанский государственный университет (г. Хабаровск)
Родионова Анна Геннадьевна, кандидат педагогических наук, доцент
Хабаровский государственный университет экономики и права (г. Хабаровск)

Аннотация. В данной статье рассматриваются способы поддержки социально-эмоционального развития детей раннего возраста путём использования традиционных подвижных и ролевых игр и их значимость в приобретении детьми социальных и эмоциональных компетенций.

Ключевые слова: социальное и эмоциональное развитие детей, игровые методы, ранний возраст.

Социально-эмоциональная компетентность в раннем детстве и в начальных классах является основой для краткосрочных и долгосрочных результатов учебы, социального, психического здоровья и трудоустройства детей в будущем.

Обучение детей в раннем детстве – это обучение, организованное с целью содействия росту и развитию детей, которое подчеркивает развитие всех аспектов личности ребенка.

Исследования, проведенные Н. Н. Авдеевой, Л. С. Выготским, М. И. Лисиной, Г. Х. Мазитовой, С. Ю. Мещеряковой, Р. Ж. Мухамедрахимовой, М. В. Лаврентьевой и др. доказывают, что показатели социально-эмоционального благополучия в детстве предсказывают исходы во взрослом возрасте.

Актуальность выбранной темы состоит в том, что высокий уровень эмоционального развития и социализации у детей заложенный в раннем детстве отражает положительную проекцию на дальнейшее развитие личности.

Очень важно быть умным и эрудированным человеком, продуктивным во всех сферах общества. Но часто блестящий ум меркнет перед неспособностью понимать и выражать эмоции. Значение социализации и эмпатии часто недооценивают, так как при воспитании ребенка делается акцент на умственном развитии, развитии моторики и коммуникации. Далеко не все родители понимают, что умение контролировать эмоции – это такой же необходимый навык, как и развитие моторики, воображения и т.п. А значит ребёнок нуждается в помощи со стороны взрослых для овладения этим навыком. Конечно, есть дети, которые приобретают эти так называемые гибкие навыки самостоятельно, тем не менее, большинство сталкиваются с трудностями.

За последние несколько десятилетий общее эмоциональное здоровье общества снизилось. Это плохая стратегия, учитывая, что эмоциональный интеллект по мнению многих исследователей более важный предиктор успеха в будущем, чем коэффициент умственного развития. В среднем дети стали более нервными и раздражительными, более угрюмыми и капризными, более подавленными и одинокими, более импульсивными и непослушными. Это всё является последствием значительных изменений в обществе, а именно новые экономические реалии, в которых один работающий член семьи уже не в состоянии

прокормить всех её членов. Родители вынуждены работать в двое больше, а значит совсем мало времени остаётся для времяпровождения с ребёнком. Дети, вследствие этого, проводят всё своё свободное время уткнувшись в экраны телефонов.

Самыми распространенными играми для улучшения социально-эмоциональной компетентности являются традиционные и драматические ролевые игры.

Одной из форм игры, которая может быть использована для улучшения социальных и эмоциональных навыков раннего детства, является традиционная игра.

Традиционная игра – это форма игровой деятельности, которая развивается из определенной общественной привычки. В последующих разработках традиционные игры часто используются как тип игры, который имеет оригинальные региональные особенности и адаптирован к местным культурным традициям. В своей реализации традиционные игры могут включать элементы народных игр. Можно даже включить деятельность, которая содержит элементы искусства, такие как то, что обычно называют традиционным искусством.

Одной из причин, по которой педагоги используют традиционные игры, является повсеместное распространение компьютеров и гаджетов, в которые детям играть интереснее по сравнению с традиционными играми. Игра будет стимулировать эмоциональное развитие ребенка, чтобы научиться принимать, выражать и решать проблемы позитивным образом. Она является важнейшим средством для развития социальных навыков и расширения эмпатии по отношению к другим и снижения эгоцентризма.

Согласно М.Ф. Литвиновой различают: игры с бегом, игры с мячом, игры с прыжками и игры малой подвижности [1].

Самыми распространёнными среди традиционных подвижных игр выделяют: горелки, русская лапта, жмурки и городки.

Проводя с детьми традиционные игры взрослые тем самым развивают социальные и эмоциональные задатки детей в аспектах: 1) распознавать свои эмоции, 2) управлять эмоциями, 3) мотивировать себя, 4) распознавать эмоции других и 5) развивать межличностные отношения.

Вторая форма часто используемых игр – драматические ролевые игры.

Притворство – естественное, универсальное занятие для развивающихся детей. Одна из теоретических возможностей состоит в том, что притворные действия, такие как драматические ролевые игры, являются возможным путем для улучшения эмоционального развития детей. Результаты различных испытаний показывают, что драматические ролевые игры, включающие в себя физическое отражение эмоциональных состояний и черт характера, притворство и участие в воображаемых сценариях в небольшой группе, могут улучшить эмоциональный контроль детей.

Существует множество областей социально-эмоционального развития, которые считаются важными для продвижения детей.

Были разработаны и протестированы многочисленные мероприятия и учебные программы для улучшения социального и эмоционального обучения детей раннего возраста из всех слоев общества. Широкомасштабные дошкольные программы социально-эмоционального обучения показали свою эффективность в повышении просоциального поведения и снижении агрессии как на уровне ребенка, так и на уровне дошкольного учреждения, особенно среди тех детей, которые начинают с более низким уровнем социально-эмоциональных навыков.

Большинство этих программ, разработанных для детей дошкольного возраста, включают в себя некоторый элемент ролевой игры или участие в художественной литературе и драме, посредством кукольных спектаклей, социально-драматических игр или чтения сборников рассказов.

Один из видов деятельности, которому уделяется значительное внимание в плане увеличения социальных способностей, – это участие в воображаемых мирах посредством ролевой, драматической игры или актерского мастерства. Во всех этих действиях

ребенок участвует в небуквально, воплощая характеры, эмоции или поведение. Для притворства требуется создание и обслуживание изолированного мира, возможность переключения задач между реальным и вымышленным мирами и поддержание соответствующих сценариев для каждого мира. Поэтому участие в ролевых играх может тренировать способность контролировать внимание и переключать задачи. Они могут включать в себя такие простые действия, как прогулка по пространству, изображая из себя различных животных, создание «оркестра» из звуков, которые сопровождают различные эмоции, или более полноценное социальное взаимодействие, драматические притворные сцены, в которых дети создают движение и звук на основе образа персонажа, ситуации, животного, эмоции или идеи.

Взаимодействуя с различными эмоциональными состояниями контролируемым образом, с определенным началом и концом и с четкой причинно-следственной связью между активностью и эмоциями в «мире» деятельности, дети могут получить представление о причинах и последствиях эмоций. Таким образом, они приобретают улучшенную способность контролировать эмоции в реальном мире, демонстрируя доказательства передачи знаний из воображаемого мира в реальный.

Традиционные и ролевые игры могут позволить практиковать эмоциональный контроль и социальные навыки безвредным способом, который не может обеспечить почти никакая другая деятельность.

Подводя итоги, можно сказать, что теория и практика дошкольного обучения стремятся к внедрению в современные программы области социально-эмоционального развития детей и их межличностных компетенций. Подобные приоритеты позволят в перспективе обогатить эмоциональный интеллект детей и обеспечить благоприятное вхождение ребенка в новую социальную среду дошкольного образовательного учреждения.

Литература:

1. Литвинова М.Ф., Русские народные подвижные игры : Пособие для воспитателя дет. сада / Под ред. Л.В. Руссковой. – М : Просвещение, 1986. – 78 с.